

14. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет / Ф.Ф. Бутынец. Житомир: ЦУЛ, 2015. – 480 с.

УДК 336.148

DOI

СУТЬ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ЕГОРОВА М.В.,

**канд. наук гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы суть и основные цели внедрения механизма казначейского сопровождения целевых средств, выделенных из бюджета. Рассмотрены отрасли применения механизма казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике. Изложены риски при расходовании бюджетных средств неучастниками бюджетного процесса. Сделан вывод о возрастании качества финансового контроля со стороны государства в результате реализации казначейского сопровождения контрактов и договоров.

Ключевые слова: казначейское сопровождение, государственный контроль, бюджетные расходы, риски.

ESSENCE AND PURPOSE OF THE TREASURY SUPPORT MECHANISM

EGOROVA M.V.,

**Candidate of Science in Public Administration,
Associate Professor of the Department of
Management of the Non-Production Sphere, SEI
HPE «Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People's
Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the essence and main goals of introducing a mechanism for treasury support of earmarked funds allocated from the budget.

The branches of application of the mechanism of treasury support in the Donetsk People's Republic are considered. Risks when spending budget funds by non-participants in the budget process are outlined. The conclusion is made about the increase in the quality of financial control by the state as a result of the implementation of treasury support of contracts and agreements.

Keywords: treasury support, state control, budget expenditures, risks.

Постановка задачи. Механизм казначейского сопровождения целевых средств, выделенных из бюджета, реализован в мировой практике как новый инструмент в системе финансового контроля для обеспечения финансовой устойчивости государства, направленный на уменьшение риска потерь бюджетных средств.

Выявление основных аспектов внедрения данного механизма позволит оценить результативность его применения.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение механизма казначейского сопровождения денежных средств, выделенных из бюджета неучастникам бюджетного процесса, нашло свое отражение в научных работах Ф.А. Гуртуевой, А.Ю. Демидова, Н.А. Ковалевой, М.Е. Косова, М.О. Парферовой и др.

Актуальность исследования. Как свидетельствует мировая практика, механизм казначейского сопровождения денежных средств, выделенных из бюджета неучастникам бюджетного процесса, повысил уровень финансовой дисциплины при расходовании данных средств. Детальное изучение сути и основ целеполагания указанного механизма позволит дополнительно обосновать необходимость проведения государственного контроля в части осуществления защиты финансовых средств от посягательств недобросовестных исполнителей и соисполнителей по заключенным контрактам и договорам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Цель статьи: определение сути и целеполагания механизма казначейского сопровождения целевых средств, направленных из бюджета юридическим лицам – субъектам хозяйствования и физическим лицам – предпринимателям: неучастникам бюджетного процесса.

Изложение основного материала. Механизм казначейского сопровождения как новый инструмент контроля эффективного

расходования бюджетных средств был реализован в Донецкой Народной Республике совсем недавно.

Внедрение положений данного механизма было воплощено в процесс бюджетирования в конце 2020 финансового года. Полученные положительные результаты подтвердили практическую ценность механизма казначейского сопровождения и позволили распространить имеющийся опыт на 2021 финансовый год.

Так, в текущем году казначейское сопровождение целевых средств, выделенных из бюджета, актуально для угольной, транспортной и электроэнергетической отраслей, сферы жилищно-коммунального хозяйства, теле- и радиовещания (рис. 1).

Рис. 1. Сферы применения казначейского сопровождения в Донецкой Народной Республике в 2021 году

Направления расходования целевых средств включают в себя нижеуказанные мероприятия [1]:

- реструктуризацию угольной промышленности (Закон Донецкой Народной Республики от 12.06.2015 № 57-ІНС «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и

использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий»);

- выполнение социальных обязательств в виде обеспечения бытовым углем и твердым топливом (дровами) для бытовых нужд (Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.10.2018 № 8-1 «О мерах по выполнению социальных обязательств в виде обеспечения твердым топливом (углем) для бытовых нужд»);

- развитие электроэнергетической отрасли (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 05.06.2020 № 26-11 «Об утверждении Мероприятий по перспективному развитию электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики на 2020 год», Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.12.2020 № 89-9 «Об утверждении Мероприятий по перспективному развитию электроэнергетической отрасли Донецкой Народной Республики на 2021 год»);

- повышение эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 05.06.2020 № 26-13 «О реализации мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2020 году», Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.12.2020 № 89-4 «О реализации мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2021 году»);

- восстановление сети автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений и обновление железнодорожного транспорта и инфраструктуры (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 14.08.2020 № 41-11 «О реализации мероприятий по восстановлению и модернизации инфраструктуры и подвижного состава Государственного предприятия «Донецкая железная дорога»);

- развитие транспортной отрасли и дорожного хозяйства (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от

30.12.2020 № 89-8 «Об утверждении Мероприятий по развитию транспортной отрасли и дорожного хозяйства Донецкой Народной Республики на 2021 год»);

- развитие сферы теле- и радиовещания с целью обеспечения населения качественными услугами теле- и радиовещания (Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.12.2020 № 89-6 «Об утверждении Мероприятий, направленных на развитие сферы теле- и радиовещания с целью обеспечения населения качественными услугами теле- и радиовещания на 2021 год»).

В целом можно отметить, что, как показывает мировая практика, суть самого процесса казначейского сопровождения заключается в недопущении рискованных ситуаций при расходовании средств, выделенных из бюджета неучастникам бюджетного процесса, а именно: юридическим лицам – субъектам хозяйствования и физическим лицам – предпринимателям, то есть получателями целевых средств.

Указанные рискованные ситуации можно детализировать по следующим направлениям (рис. 2):

- риски необоснованного планирования расходов [2];
- риски нецелевого, неэффективного и нерационального расходования средств [3];
- риски недостижения результатов и целевых показателей, заложенных в государственных проектах и программах [3];
- риски образования дебиторской задолженности (по причине значительного объема бюджетного авансирования);
- риски неосвоения денежных средств, выделенных из бюджета;
- риски неисполнения контрактов (договоров);
- риски оплаты невыполненных работ;
- риски неустойчивого финансового положения исполнителей (соисполнителей) по контрактам (договорам);
- риски необоснованного завышения цены контракта (договора), а также закупки по завышенным ценам [2];
- риски сговора исполнителей (соисполнителей) при расходовании денежных средств;
- риски вывода средств бюджета через фиктивные компании.

Рис. 2. Риски расходования неучастниками бюджетного процесса средств, выделенных из бюджета

Таким образом, ключевой целью реализации механизма казначейского сопровождения целевых средств выступает ужесточение финансового контроля за целевым и эффективным использованием финансового ресурса, выделенного из бюджета неучастникам бюджетного процесса, позволяющего уменьшить риски потерь бюджетных средств.

Далее в рамках обозначенной ключевой цели можно выделить следующие подцели, детализирующие и аргументирующие функциональность механизма казначейского сопровождения.

К таким подцелям относятся (рис. 3):

- максимальное соответствие поставленных государством задач достигнутым результатам при расходовании целевых средств;
- обеспечение открытости движения целевых средств;

Рис. 3. Целеполагание механизма казначейского сопровождения

– обеспечение прозрачности движения целевых средств в рамках задач, для которых они были предоставлены, по всем уровням кооперации;

– снижение риска потерь выделенных целевых средств при их использовании;

– повышение функциональной эффективности бюджетных расходов;

– снижение количества контрактов (договоров), условиями которых предусмотрены авансовые платежи;

– обеспечение целевого расходования выделенных бюджетных средств;

– повышение уровня финансовой дисциплины получателями целевых средств, исполнителями и соисполнителями по контрактам (договорам);

- минимизация дебиторской задолженности;
- получение достоверной информации о структуре стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых за целевые средства;
- оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат;
- непрерывное осуществление финансового контроля со стороны государства за движением бюджетных средств и своевременным исполнением обязательств;
- отсутствие взимания платы за проведенные операции на лицевых счетах, открытых в казначействе получателям целевых средств, а также исполнителям, соисполнителям по контрактам (договорам);
- качественный отбор поставщиков товаров, работ, услуг;
- доведение бюджетных средств до реального сектора экономики;
- исключение из цепочки кооперации ненадежных и недобросовестных исполнителей;
- повышение ликвидности единого бюджетного счета [4];
- обеспечение устойчивости бюджетной системы. В целом можно отметить, что механизм казначейского сопровождения направлен на достижение социально значимых целей для реализации проектов, на которые выделен финансовый ресурс из бюджета государства [5].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. По результатам данного исследования можно отметить, что осуществление пристального контроля за расходованием денежных средств, выделенных из бюджета на реализацию общегосударственных проектов и программ путем применения механизма казначейского сопровождения целевых средств, позволит достигнуть результативных показателей развития государства и устойчивого состояния экономики.

Список использованных источников

1. О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от

18 декабря 2020 г. № 84-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>.

2. Демидов А.Ю. Государство должно все знать о своих расходах / А.Ю. Демидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bujet.ru/article/349615.php>.

3. Бюджетный мониторинг. Практические аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bujet.ru/article/344226.php>

4. Артюхин Р.Е. Казначейство России уверенно смотрит в будущее и динамично развивается / Р.Е. Артюхин // Финансы. – 2017. – № 11. – С. 3-6.

5. Панферова М.О. «Единый» лицевой счет при казначейском сопровождении средств как новый механизм для учета операций неучастников бюджетного процесса / М.О. Панферова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/edinyy-litsevoy-schet-pri-kaznacheyskom-soprovozhdenii-tselevyh-sredstv-kak-novyy-mehanizm-dlya-ucheta-operatsiy-neuchastnikov>.

УДК 336.2

DOI

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

КОВАЛЕВА Ю.Н.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КРАВЦОВА И.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика